

РОЛЬ ФИЗИКИ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭКОЛОГИИ

У.Т.Усаров, И.М.Эгамбердиев

Самаркандский государственный архитектурно строительный университет

В указе Президента республики Узбекистана от 11.09.2023 «О стратегии «Узбекистан-2030» ставится задача о кардинальном улучшении экологической обстановке в республике, устранения экологических проблем, влияющих на жизнь человека. В свете выполнения данного указа Главы республики необходимо вооружить студентов необходимыми всесторонними знаниями по выполнению этих важных задач.

Рассмотрим роль физики в подготовке специалистов по охране окружающей среды.

Физика – наука, лежащая в основе научно-технического прогресса. Среди глобальных, жизненно важных проблем, стоящих перед человечеством первостепенное значение приобрела в наши дни проблема экологии.

На первый взгляд экология и физика кажутся понятиями просто несовместимыми. Дело в том, что результаты исследований физики и внедрение ее в промышленное производство являются одним из самых главных источников, загрязняющих окружающую среду. Атомная промышленность и энергетика, другие отрасли, широко использующие достижения физики, дают немало примеров отрицательного воздействия на окружающую среду.

В начале 20 в. прошлого столетия в работах таких исследователей, как В.И. Вернадский и А.А. Богданов, была высказана мысль о том, что законы организации существуют не только в живой природе, есть они и в неживой природе.

Наличие структур, организованность - это важнейшие черты природы. Вернадский, развивая учение о биосфере и ноосфере, использовал понятие организованности как важнейшего свойства материальных и энергетических частей биосферы. И считал, что антропогенное воздействие может стать более мощным геологическим и геохимическим фактором, чем все природные процессы вместе взятые.

И.Р.Пригожин, лауреат Нобелевской премии (один из основателей синергетики) назвал упорядоченные образования, которые возникают в ходе неравновесных процессов, диссипативными структурами. Диссипативные структуры возникают в результате развития собственных внутренних процессов системы. При этом происходит обмен системы энергией и веществом с окружающей средой, что обеспечивает состояние динамического равновесия (баланса потоков), несмотря на внутренние потери в системе. В этом их отличие

от упорядоченных структур, возникновение которых обусловлено внешними воздействиями.

В начале 30-х годов прошлого века на смену физики, разработанной Ньютоном, пришло квантовое ее направление. И в те годы В.И. Вернадский писал о том, что человек является миниатюрным космосом или квантовой системой.

На нынешнем этапе развития общества исследователи строят научную картину мира исходя из физических законов природы, которые в обязательном порядке отражают и учитывают все нарастающие проблемы экологии. Деятельность человека настолько сильно влияет на нашу планету, что подобное вторжение должно быть заключено в определенные рамки и определенным образом отрегулировано. В противном случае мир может оказаться перед фактом наступления экологической катастрофы.

Для решения проблем, существующих в окружающей нас природной среде, важным является правильная организация экологического воспитания и образования подрастающего поколения. Студенты должны хорошо ориентироваться в законах природы и во взаимосвязи существующих в ней явлений, а также уметь оценивать и предвидеть последствия вмешательства человека в живой мир планеты Земля.

Тесную связь между собой имеют также экология и физика. Среди глобальных, жизненно важных проблем, стоящих перед человечеством, первостепенное значение приобрели проблемы экологии. Стало очевидно, что преодолеть экологический кризис только одними техническими средствами уже невозможно. Человечеству предстоит создать новую культуру - как во взаимоотношениях между людьми, так и во взаимоотношениях с природой. В основе этой новой культуры должно лежать экологическое образование.

Природа — эта гигантская физическая лаборатория — наглядно демонстрирует относительность в предмете «физика», условность разделения физики на отдельные самостоятельные разделы, единство физической картины мира, взаимосвязь физических явлений.

Глубокое изучение физики природных явлений стало возможным, в основном, лишь в наше время — благодаря успехам современной физики (а также химии и биологии). Важно также помнить, что изучение физики природных явлений позволяет успешно решать различные технические проблемы. Достаточно вспомнить о таком научно-техническом направлении, как бионика. Человек издавна учился у природы.

На основе нового осознания роли физики стало введение в учебный процесс ведущих ВУЗов экологической физики или физики окружающей среды.

Как известно, устойчивость жизни человечества определяется очень узким интервалом колебаний средней температуры атмосферы, около 4 градусов, и выход за его пределы может привести к исчезновению современной цивилизации. Это, с одной стороны, охладило "восторг" физиков от роли основателей НТР и покорителей сил природы, с другой стороны, началось формирование чувства ответственности за издержки "покорения" и понимание необходимости введения в учебную технологизированную физику ВУЗов новой составляющей - физики окружающей среды или экологической физики. Формирование экологического сознания у студента не терпит промедления. Вступающее в жизнь поколение людей должно руководствоваться в своих поступках необходимостью беречь природу, ценить и рационально использовать ее ресурсы.

Именно физика играет важную роль в понимании многих экологических проблем, возникающих в качестве побочного эффекта научно-технического прогресса.

Экология— наука о взаимосвязях в природе. Связь этих двух наук доказывает единство материального мира и показывает, что пришла пора использовать физику как инструмент сохранения окружающей среды.

Курс «Физика и экологические проблемы» формирует представлений о физических аспектах возникновения экологических проблем и нахождения современных средств их решения, применению физических законов в повседневной жизни, углубление знаний об окружающем материальном мире и методах научного познания природы; развитие познавательных интересов обучающихся, их интеллектуальных и творческих способностей в процессе практического применения знаний по физике и экологии; формирование физико-экологического мышления: умение выдвигать гипотезы, проводить моделирование ситуаций, строить умозаключения для их объяснения; формирование понимания того, что человек является частью природы, и, изменяя её, человек меняется и сам; развитие умений самостоятельной работы с использованием источников информации; формирование навыков исследовательской работы.

В курсе должны отражаться такие аспекты как влияние человека на протекания тепловых, электромагнитных и световых явлений в природе. Роль физики в изучении экологических факторов, в прогнозировании течения природных процессов, в совершенствовании существующих технологий и в создании новых, основанных на рациональном использовании природных ресурсов и бережном отношении к окружающей среде. Температурные условия как необходимый фактор существования жизни. Влияние температуры

окружающей среды на живую природу. Приспособление живых организмов к температурным условиям. Различные виды теплопередачи в природе и технике. Влияние солнечного излучения на климатические условия. Свойства теплового излучения и особенности переноса энергии с помощью излучения. Конвекция в атмосфере – ветры, бризы, ураганы. Нарушение конвекции в случае атомной войны. Парниковый эффект. Бережное отношение к энергоресурсам. Тепловое загрязнение биосферы, атмосферы, рек. Загрязнение гидросферы топливными сбросами, сбросами очистных сооружений. Солнце – как источник энергии и жизни на Земле. Геотермальные источники. Биологические источники. Преобразование солнечной энергии в тепло. Виды топлива: органическое, минеральное, ядерное. Сравнение эффективности и экологической безопасности топлива. Загрязнение атмосферы продуктами сгорания топлива. Масштабы современного потребления различных видов топлива и прогнозирование истощаемости запасов топлива. Превращения энергии в тепловых процессах. Применение механической энергии воды и ветра. Превращения внутренней энергии в тепловых и ядерных процессах, и в химических реакциях. Энергия света и преобразование энергии при фотосинтезе. Превращения энергии в живых организмах. Испарение и кипение воды при различном атмосферном давлении. Испарение в жизни растений. Влияние человека на круговорот воды в природе. Леса как осмотический насос. Агрегатные превращения в природе и технике. Жидкие кристаллы. Системы охлаждения на АЭС, в химической промышленности, на космических кораблях. Четвертое состояние вещества – плазма. Значение плазмы для жизни на земле. Современное применение плазмы. Тепловые машины. История развития паровой техники: причины, стимулы, итоги развития. Паровые машины – двигатель НТП. Тепловые машины для получения электроэнергии.

Экологическая безопасность ТЭЦ, выбросы и загрязнения. Тепловые двигатели: дизельные двигатели, реактивные и турбореактивные двигатели. КПД современных двигателей. Электричество и жизнь. Воздействие электрических полей на живые организмы. Особенности воздействия низкочастотных электромагнитных полей на человека в быту и технике. Воздействие ультра фиолетовых излучения на молекулы живых организмов. Значение озонового слоя для сохранения жизни на земле. Разрушение озонового слоя и необходимость его сохранения. Токи в природе и технике. Атмосферное электричество. Распределение зарядов на земле. Природные электрические токи: нервные импульсы, электрические животные, грозовые разряды. Исследования и загадки шаровой молнии. Источники тока. Механические источники электроэнергии. Источники тока в живых организмах. Тепловое и химическое

действия тока и их применение. Безопасность и экологические последствия промышленного использования электролиза. Электрический ток в металлах, электролитах и полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Сопротивление различных материалов. Применение проводников, диэлектриков и полупроводников в технике, науке и жизни. Электрические свойства человеческих органов. Техника безопасности при работе с электричеством. Влияние электрических токов на живые организмы: лечебные токи и поражение электрическим током. Энергия электрического тока и ее использование. Гидроэнергетика. Приливные электростанции. Гелиоэнергетика. Проблемы АЭС. Передача электроэнергии на большие расстояния. Магнетизм в природе и технике. Магнитное поле земли и других планет. Магнитные поля Солнца и звезд. Магнитные бури. Магнитные поля живых организмов. Биополе. Антропогенные магнитные явления. Сверхпроводящие магниты, высокотемпературные сверхпроводники и их применения. Оптические явления в природе. Естественные источники света: тепловые, люминесцентные. Солнце и звезды – естественные источники света.. Восприятие цвета. Оптические приборы: от микроскопа до телескопа. Волоконная оптика. Свет лазера. Современные тепловые двигатели и их КПД Экологические проблемы применения тепловых машин. Значение света и цвета в жизни человека. Оптические приборы – помощники в изучении природы. Видеоэкология - это наука о взаимодействии человека с окружающей видимой средой. Проблемы управления термоядерного синтеза, решения которого сможет удовлетворять энергетические потребности человечества на миллионы лет. В будущем термоядерные электростанции смогут внести вклад в смягчение последствий изменения климата.

Учитывая, что у нас в Республике, как и во всем мире сейчас уделяются особое внимания решению глобальных экологических проблем, при необходимости обращения особого внимания к подготовке специалистов по охране окружающей среды, предлагаем ввести в учебные программы вузов курс «Физика и экологические проблемы» или ввести в рабочие программы общей физики разделы по экологическим аспектам физики.

ЛИТЕРАТУРА

- 1.Тарасов Л.В. Физика в природе. Москва, «Просвещение»,1988.
2. Рыженков А.П. Физика окружающей среды, Изд. «Прометей», 2018.
- 3.Трухин В.И., Показеев К.В., Шрейдер А.А. Физика и экология, ряд статьей 2023.
4. Куклев Ю.И. Физическая экология: Москва. 2011 г.
5. Физика и экология. Материалы для проведения учебной и внеурочной работы по экологическому воспитанию / Сост. Г.А. Фадеева, В.А. Попова – Волгоград: Учитель, 2014. – 74 с.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

6. Лубинская Т.Н. Физика и экология. «Физика в школе». 2012г. №3.

7. Гордиенко В.А. Физические поля и безопасность жизнедеятельности: Москва. 2010

г.

8. Даренская М.В. Программа элективного курса «Физика и экология» , Краснодар 2015.

9. U.T.Usarov . British Journal of Global Ecology and Sustainable Development Volume-17, June, 2023,p 51-55.

10. У.Т.Усаров, Г.Ю.Нодиров. “Зарафшон воҳасини комплекс инновацион ривожлантириш ютуқлари, муаммолари ва истикболлари” IX-халқаро илмий-амалий конференция материаллари, 16-17 ноябр, 2023, 266 бет, НКУ, Навоий.

11. Материалы с сайта <http://www.ecolife.ru>